

QADIMGI O'ZBEKISTON DAVLATCHILIGI TARIXI TARIXSHUNOSLIGIGA DOIR (MUSTAQILLIK YILLARI)

Shakasimov M.M.

O'zbekiston Respublikasi Hamshiralar akademiyasi,
Ta'lim sifati nazorati inspektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19438861>

Mustaqillikning dastlabki yillarida davlatchilik masalasini o'rganishda yangicha konseptual yondashuvlar ishlab chiqilmaganligi tufayli ilk davlatchilik tarixi an'anaviy izoh topdi, Baqtriya, Xorazm, Sug'd "yirik quldorlik davlatlar" sifatida yoritildi¹.

A.A.Asqarovning yozishicha, O'rta Osiyoda qadimda qulchilik munosabatlari klassik shaklda rivoj topmagan, mintaqada ushbu munosabatlar "patriarxal qulchilik xarakteriga" ega bo'lgan². A.A.Asqarov va T.SH.Shirinov ilk davlatlar va shaharlarning arxeologik belgilarini ochib berdilar³. A.A.Asqarov tomonidan qadimgi tarixning asosiy xususiyatlari va davlatchilikning vujudga kelishi masalasi tahlil qilindi⁴.

Ushbu masalaga murojaat etgan S.S.Qudratov muammoga yangicha yondashishga harakat qilib: "Sovet davri tarix fanida davlat sinfiy jamiyatning mahsuli deb ta'kidlanardi hamda bu jarayonning ibtidoiy davrda boshlanishi mumkinligi inkor etilardi", degan xulosa chiqardi⁵. Ammo bu olimning risolasida o'z aksini topgan keyingi fikr-mulohazalari sobiq davrda qo'llangan sinfiy nazariyani to'liq takrorlagan. Bunday yondashuv tabiiy bir hol bo'lgan, chunki XX asrning 90-yillarida ilk davlatchilik tarixini yaratishning yangi ilmiy-uslubiy yo'nalishlari hali ishlab chiqilmagan edi.

Sh.Shaydullayev ilk davlatlarning arxeologik belgilariga ko'ra shaharlar va davlatlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi jarayonini quyidagi davrlarga ajratgan:

- shahar-davlatlar ("nom" tipidagi davlatlar markazi);
- shahar – hududiy davlat markazi;
- shahar – markazlashgan davlatlar, imperiyalar davrida⁶.

¹Ўзбекистон тарихи ва маданияти. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – Б. 20-21.

²Асқаров А. Ўзбекистон тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 1994. – Б. 197; ўша муаллиф. Ўрта Осиё қадимги дунёсининг асосий хусусиятлари // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар, 1994. – № 6. – Б. 35.

³Асқаров А.А., Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии... – С. 98-113.

⁴Асқаров А. Ўрта Осиё қадимги дунёсининг... – Б. 31-35; ўша муаллиф. Некоторые вопросы истории становления узбекской государственности // ОНУ, 1997. – № 3-4. – С. 65-76.

⁵Қудратов С.С. Марказий Осиё худудидида илк давлатларнинг пайдо бўлиши. – Гулистон: Нашриётсиз, 1998. – Б. 5.

⁶Шайдуллаев Ш. Илк давлатларнинг археологик белгилари // О'zbekiston tarixi, 2002. – № 3. – Б. 5.

A.Anorboyev B.X.Matboboyevning qadimgi Farg'onada ilk davlatchilik masalasiga bag'ishlangan maqolasiga⁷ ham o'z munosabatini bildirib, qadimgi Farg'onada davlatchilikning paydo bo'lishini sug'orma dehqonchilikning rivojlanishi, qo'shimcha mahsulotning ortishi, o'zaro kelishmovchiliklar va urushlar natijasida asirlarning qo'lga olinishi, ularning majburiy ishlarga tortilishi, sinfiy tabaqalanishning kuchayishi kabi omillar bilan bog'ladi⁸.

XXI asrning boshlariga kelib, bir qator adabiyotlarda qadimgi tarix "sivilizatsiyaviy yondashuv" tushunchasida talqin qilinib, dastlab ilk davlat va qadimgi huquq o'zaro bir-biriga bog'liq jarayonlar sifatida o'rganila boshlandi⁹.

E.V.Rtveladzening maqola va asarlarida O'rta Osiyoda qadimgi davlatchilikning paydo bo'lishi va rivojlanishi, davlatlarning turlari, hukmdorlarning unvonlari va harbiy ma'muriy mansablari to'g'risidagi ma'lumotlar o'z aksini topdi¹⁰.

T.SH.Shirinovning ta'kidlashicha, o'zbek davlatchiligi tarixi mil. avv. II ming yillikda boshlanib, uzluksiz tadrijiy taraqqiyot hozirgi kunga qadar yetib kelgan¹¹. Azamat Ziyo asarida ham shunday yondashuv mavjud¹². Boshqa mualliflar qadimgi davlatchilik davrini "o'zbek xalqi ajdodlarining ilk davlatchiligi tarixi" sifatida yoritdilar¹³.

XX asr 90-yillarining boshlarida A.S.Sagdullayev O'rta Osiyodagi eng qadimgi davlatlarning shakllari va xronologiyasi muammosini ko'rib chiqishga harakat qilgan¹⁴. Olimning nashrlarida ma'muriy boshqaruv masalasi muhim o'rin topgan¹⁵.

A.S.Sagdullayev qadimgi jamiyatda boshqaruv asoslarining shakllanishi va davlatlarning tashkil topishi masalasini tahlil qilib, qadimgi boshqaruv tizimidagi iqtisodiy, ijtimoiy, harbiy-siyosiy va hududiy funksiyalarning mazmun-

⁷Matboboev B.X. Qadimgi Farg'onada ilk davlatchilik ilbizlari // O'zbekiston tarixi. – 2002. – № 1. – B. 3-11.

⁸Anorboev A. Ўзбекистонда ilk davlatchilik va uning ўрганилиш тарихида баъзи бир муаммолар // O'zbekiston tarixi, 2004. – № 4. – B. 10.

⁹Rtveladze Э.В. ва бошқ. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси... – Б. 17.

¹⁰Rtveladze Э.В. Титулы правителей государств и владений Средней Азии в начале I тыс. до н.э. – III-IV вв. н.э. // ОНУ, 2006. – № 5-6. – С. 46-57; ўша муаллиф. Цивилизации, государства культуры Центральной Азии. – Ташкент: Б.и., 2005. – С. 50-51.

¹¹Ширинов Т. Қадимги Бактрия подшолиги. "Катта Хоразм" (эрамизгача бўлган VII-VI асрлар) // Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. – Тошкент, 2001. – Б. 12-13.

¹²Зиё Азамат. Ўзбек давлатчилиги тарихи (энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар). – Тошкент: Шарқ, 2000. – 368 б.

¹³Сагдуллаев А., Аминов Б., Мавлонов Ў., Норкулов Н. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти. – Тошкент: Академия, 2000. – Б. 16.

¹⁴Сагдуллаев А.С. Вопросы типологии и хронологии древнейших государств Средней Азии // Средняя Азия и мировая цивилизация. – Ташкент, 1992. – С. 132-133.

¹⁵Сагдуллаев А.С. Тарих, тараққиёт ва давлатчилик // Жамият ва бошқарув, 2000. – № 1. – Б. 19-20; ўша муаллиф. Бошқарув асосларининг шаклланиши ва ривожланиш босқичлари // Жамият ва бошқарув, 2004. – №1. – Б. 9-10; ўша муаллиф. Ташкилий ва бошқарув соҳаларига янгиликларни жорий этиш тарихидан // Жамият ва бошқарув, 2004. – № 4. – Б. 15-17.

mohiyatini ochib bergan¹⁶. Natijada quyidagi xulosa chiqarilgan: “Qadimgi Sharqning ilk davlatlari tarixi dastlab jamiyatning qullar va quldorlarga bo‘linishidan boshlanmagan. Ushbu jarayonning muhim omillaridan biri mulkiy tabaqalanish bo‘lmasdan, sinfiy qarama-qarshilikka aloqasi bo‘lmagan jamiyatning ijtimoiy-amaliy vazifalar jihatidan bo‘linishidir. Bu hol, eng avvalo, ijtimoiy-iqtisodiy, harbiy va diniy omillarga bog‘liq bo‘lgan”¹⁷.

Tadqiqotchining fikricha, davlatchilikning shakllanish jarayoni dastlab siyosiy institutlarning vujudga kelishi bilan boshlangan bo‘lib, keyingi taraqqiyot bosqichlari esa jamiyatda chuqur ijtimoiy tabaqalanishning yuzaga chiqishi va barqarorlashuvi bilan belgilanadi. Qadimgi Misr, Ikkidaryo oralig‘i, Ossuriya tarixi misolida “doimiy harbiy to‘qnashuvlar va urushlar tufayli sanoqsiz asirlar va xonavayron bo‘lgan jamoa a‘zolari qullikka mahkum bo‘lganlar. Ularning mehnatidan ishlab chiqarish maqsadlarida keng foydalanilgan”¹⁸.

Ilk davlatchilikning shakllanishiga bunday yondashuv “sinfiy” nazariyaga zid bo‘lib, ilgarigi ilmiy adabiyotlar, darsliklar va o‘quv qo‘llanmalarda ilk davlatlarning shakllanishida mulkiy tengsizlik, ijtimoiy tengsizlik, ekspluatatsiya shakllari, jamiyatning bir-biriga dushman sinflarga bo‘linishi kabi omillar asosiy sabab bo‘lgan, degan g‘oyadan voz kechishga xizmat qiladi.

XX asrning 90-yillari va XXI asr boshlari ilmiy adabiyotlarida ilgarigidek, O‘rta Osiyoda ahamoniylargacha bo‘lgan davrlarda quyidagi uchta davlat uyushmalari rivojlanganligi to‘g‘risida so‘z yuritildi: Aryoshayyona (Aryonam Vaychax) – “Avesto”da viloyatlarning siyosiy uyushmasi (“daxiyusasti”), Aryonam Vayjo – bu ham “daxiyusasti” yoki uning markazi O‘rta Osiyoning janubiy hududlarida bo‘lgan “Katta Xorazm” yoki Amudaryoning quyi oqimidagi Xorazm davlati, nihoyat, Qadimgi Baqtriya davlati¹⁹.

T.Shirinovning ta’kidlashicha, Baqtriya va “Katta Xorazm”, “osiyocha ishlab chiqarishga” asoslangan davlatlar bo‘lib, ularning poydevoriga bronza davrining “ilk sinfiy jamiyati” asos solgan²⁰.

Mustaqillik yillarida ham ilk davlatchilikka bag‘ishlangan ko‘pdan ko‘p mavzular G‘arb tarixshunosligida va sovet davri adabiyotlarida yoritilgan muammolar bilan bog‘landi. XIX asrning oxirlaridan boshlab tadqiqotchilar O‘rta Osiyoda ilk davlatlarning shakllanish sanasini ahamoniylargacha bo‘lgan davrlar, ya’ni mil. avv. IX-VII asrlar bilan belgilaganlar.

¹⁶Сагдуллаев А. Қадимги Ўрта Осиё тарихи ... – Б. 61; Сагдуллаев А., Мавлонов Ў. Ўзбекистонда давлат бошқаруви тарихи. – Ташкент: Академия, 2006. – Б. 27-29.

¹⁷Сагдуллаев А., Мавлонов Ў. Ўзбекистонда давлат бошқаруви тарихи... – Б. 28-29.

¹⁸Сагдуллаев А., Мавлонов Ў. Ўзбекистонда давлат бошқаруви тарихи... – Б. 29.

¹⁹Ўзбекистон тарихи. – Тошкент: Университет, 1997. – Б. 45.

²⁰Ширинов Т. Қадимги Бақтрия подшолиги “Катта Хоразм” ... – Б. 12.

Lekin sobiq davr tadqiqotlariga nisbatan mustaqillik yillarida ilk davlatlarning vujudga kelishi sanasi va davlatlarning turlari to'g'risidagi qarashlar yangi asoslarda rivojlantirilib, ancha o'zgardi. Ikkinchidan, tadqiqotchilar davlatning paydo bo'lishi jarayonini, eng avvalo, aholining umumiy manfaatlarini amalga oshirish zaruriyati bilan bog'lab, davlatning vujudga kelishi "mutlaqo iqtisodiy omillar bilan cheklanib qolmaydi", deb ta'kidladilar²¹.

D.A.Alimova va E.V.Rtveladze O'zbekiston davlatchiligi tarixini o'rganishning quyidagi asosiy qoidalarini qayd qilganlar:

1. O'zbekiston davlatchiligi avtohton etnomadaniy negizga tayanuvchi qadimgi sivilizatsiyaning ilgari qarab rivojlanishi asosida mustaqil ravishda paydo bo'lganligi.

2. O'zbekiston davlatchiligining an'anaviyligi va uning bir bosqichdan ikkinchi bosqichga qadam baqadam rivojlanishi.

3. O'zbekiston davlatchiligi tarixiy shakllarining xilma-xilligi.

4. O'zbekiston davlatchiligi shakllarining sivilizatsiya taraqqiyoti bilan yagona bir jarayondagi tadrijiy takomili²².

XX asrning 90-yillarida qadimgi davr tarixiga bag'ishlangan bir qator dissertatsiyalar himoya qilindi²³. Ularda bronza va ilk temir davri madaniyati, shaharsozlik – urbanizatsiya va qadimgi davlatchilik tarixi o'rganilishining ayrim masalalari tahlil qilingan bo'lib, ushbu ishlarining mazmuni asosan arxeologik yo'nalishga ega. Shuningdek, arxeologik materiallardan davlatchilik tarixini yoritishda foydalanishning muhim ilmiy ahamiyati yana bir bor tasdiqlandi.

Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston tarixi fanida davlatchilik mavzusini yangi asoslarda yoritish o'tgan asrning 90-yillaridan boshlandi. Ushbu tadqiqotlarning dastlabki natijalari maqolalar, monografiyalar, ilmiy to'plamlar, o'quv qo'llanmalari va darsliklarda o'z aksini topdi²⁴.

²¹25. Rtveladze Э.В., Саидов А.Х., Абдуллаев Е.В. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Адолат, 2001. – Б. 30.

²²Алимова Д.А., Ртвеладзе Э.В. Кириш // Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 5-6.

²³Ширинов Т. Раннегородская культура эпохи бронзы юга Средней Азии: Автореф. дисс. ... докт. истор. наук. – М., 1993. – 49 с.; Лушпенко О.Н. Раннежелезный век Южного Согда: Автореф. дисс. ... канд. истор. наук. – Самарканд, 1998. – 25 с.; Сулейманов Р.Х. Древняя культура Южного Согда (VII в. до н.э. – VII в. н.э.): Автореф. дисс. ... докт. истор. наук. – Самарканд, 1998. – 36 с.; Эшов Б. История и культура Согдианы VII-IV вв. до н.э.: Автореф. дисс. ... канд. истор. наук. – Ташкент, 1999. – 24 с.; Исамиддинов М.Х. Генезис культуры Самаркандского Согда: Автореф. дисс. ... докт. истор. наук. – Самарканд, 2000. – 42 с.

²⁴Аскарлов А.А., Ширинов Т.Ш. Раняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. – Самарканд: Институт археологии АН РУз. 1993. – 162 с.; Аскарлов А.А. Некоторые вопросы становления узбекской государственности // ОНУ, 1997. – № 3-4. – С. 65-76; Сулейманов Р. Появление города на Еркургане в процессе урбанизации и сложения государственности на территории Узбекистана // О'zbekiston tarixi, 1999. – № 2. – С. 14-22; Сагдуллаев А., Аминов Б., Мавлонов Ў., Норкулов Н. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти. – Тошкент: Академия, 2000. – 271 б.; Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерклари. – Тошкент: Шарқ, 2001. – 207 б.; Исамиддинов М.Х. Истоки городской культуры Самаркандского Согда. – Ташкент: А. Кадыри, 2002. – 255 с.

XXI asrga kelib, R.H.Sulaymonov, M.X.Isomiddinov, O.N.Lushpenko va B.J.Eshovlar Sug'diyonada shaharsozlik madaniyati va davlatchilikning shakllanishi masalasini tahlil qildilar²⁵.

Qadimgi Farg'ona tarixini o'rganishda Y.A.Zadneprovskiy katta hissa qo'shgan. Tadqiqotchi qadimgi Farg'onada ilk shaharlarning tarkib topishi masalasini ko'rib chiqqan, keyinchalik muammo B.Matboboyev va A.Anorboyevning maqolalarida o'z tahlilini topgan²⁶.

XXI asr boshlarida O'zbekiston davlatchiligi tarixiga bag'ishlangan monografiya nashr etildi. Asarda O'rta Osiyoda davlatchilik shakllanishining ayrim uslubiy masalalari, ilk davlatchilik tarixini davrlashtirish, Baqtriya, Sug'd va Xorazmda davlatning vujudga kelishi kabi mavzular tahlil qilindi. Biroq Farg'ona vodiysida bronza va ilk temir davriga oid ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar hamda ilk davlatchilik muammolari monografiya mazmunidan chetda qoldi²⁷. Ayni kitobning o'zbek tilidagi varianti 2021-yilda tahrir etilgan holda nashr etilgan²⁸.

“Xorazm O'zbekiston davlatchiligi tarixida” deb nomlangan monografiyada “Katta Xorazm” davlat birlashmasining tarixda mavjud bo'lganligi inkor etildi, Xorazm vohasida ilk davlatchilik alohida voha-tumanlar asosida kichik davlatchilik tashkilotini o'zida aks ettirgan, degan xulosa chiqarilgan²⁹.

Umuman olganda, muayyan hudud doirasida qadimiy davlatchilikning shakllanishiga zamin yaratgan omillarni, boshqaruv faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari, uning funksional mazmuni va asosiy tamoyillarini, shuningdek, siyosiy boshqaruv shakllari va ma'muriy-hududiy tuzilmaning xususiyatlarini tizimli o'rganish, mintaqaviy ijtimoiy-siyosiy tarixni ilmiy asosda yoritishda alohida nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi

²⁵ Сулейманов Р. Появление города на Еркургане в процессе урбанизации и сложение государственности на территории Узбекистана // О'zbekiston tarixi, 1999. – № 2. – С. 14-22; ўша муаллиф. Древний Нахшаб... –342 с.; Исамиддинов М.Х. Генезис городской культуры Самаркандского Согда: Автореф. дис. ... докт. истор. наук. – Самарканд, 2000. – 42 с.; Лушпенко О.Н. Раннежелезный век Южного Согда: Авторефер. дисс. канд. истор. наук. – Самарканд, 1998. – 25 с.; Эшов Б. Суғдиёна тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Университет, 2002. – 114 б.

²⁶ Заднепровский Ю.А. Типология и динамика развития городских поселений древней Ферганы // Древний город Средней Азии. – Л., 1973. – С. 17-20; Матбобоев Б. Қадимги Фарғонада илк давлатчилик илдизлари // О'zbekiston tarixi, 2002. – № 1. – Б. 3-11; Анарбаев А. О раннем городе Ферганы // Ош и Фергана в исторической перспективе. – Бишкек, 2000. Вып. 3. – С. 70-71.

²⁷ История государственности Узбекистана. Т. I. / Отв. ред. Э.В. Ртвеладзе, Д.А. Алимова. – Ташкент: Узбекистан, 2009. – С. 21-88, 106-130.

²⁸ Ўзбек давлатчилиги тарихи Т. I. / Масъул муҳаррирлар Э.В. Ртвеладзе, Д.А. Алимова. – Ташкент: Akademnashr, 2021. – 552 б.

²⁹ Хорезм в истории государственности Узбекистана / Отв. ред. Э.В. Ртвеладзе, Д.А. Алимова. – Ташкент: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти”, 2013. – С. 14-44.